

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 616.98

DOI 10.5281/zenodo.14643846

Научная статья

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

THE IMPACT OF COVID-19 ON CHILDREN'S MENTAL HEALTH

АЛЕКСЕЕВА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ОРЛОВ ФЕДОР ВИТАЛЬЕВИЧ,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ALEKSEEVA POLINA ALEXANDROVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

ORLOV FEDOR VITALIEVICH,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В статье рассматриваются психосоциальные последствия пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) у детей. Особое внимание уделяется основным стрессовым факторам, связанным с COVID-19, которые вызвали тревогу и повысили риск возникновения проблем с психическим здоровьем у детей. В работе обсуждаются негативные последствия пандемии: нарушения психического здоровья, снижение качества жизни, а также серьезные эмоциональные, поведенческие и соматические расстройства. Отмечается высокая распространенность депрессии, тревожности, снижения познавательной активности, ухудшения памяти, артикуляции, трудностей с концентрацией внимания, поведенческих отклонений, быстрой утомляемости, нарушений сна и снижения интереса к жизни. Сделан вывод, что родители, педиатры, психологи, учителя играют важную роль в смягчении психосоциальных последствий COVID-19 для детей и подростков.

The article discusses the psychosocial consequences of the coronavirus pandemic in children. Particular attention is paid to the main stressors associated with COVID-19 that have caused anxiety and increased the risk of mental health problems in children. The article discusses the negative effects of the pandemic: mental health disorders, reduced quality of life, and serious emotional, behavioral, and somatic disorders. There is a high prevalence of depression, anxiety, cognitive decline, memory impairment, articulation, difficulty concentrating, behavioral abnormalities, fatigue, sleep disturbances, and decreased interest in life. It is concluded that parents, pediatricians, psychologists, teachers play an important role in mitigating the psychosocial consequences of COVID-19 for children and adolescents.

Ключевые слова: *дети, психическое здоровье, психические расстройства, тревожность, COVID-19, постковидные нарушения.*

Key words: *children, mental health, mental disorders, developmental disabilities, COVID-19, post-COVID disorders.*

Вирус COVID-19 характеризуется высокой заразностью и тяжелыми последствиями. Совокупное воздействие социальных, политических и психологических факторов стресса, связанных с COVID-19, значительно повысило риск развития психических расстройств и ухудшения психического здоровья у детей и подростков [1; 9; 14]. Психические расстройства могут продолжаться после исчезновения острых симптомов, затягиваясь на период выздоровления и потенциально становясь хроническими. На ранних этапах пандемии треть (35,1%) родителей сообщили, что психическое здоровье их детей значительно ухудшилось [10]. Прямые и косвенные психологические и социальные последствия пандемии COVID-19 продолжают негативно сказываться на психическом здоровье детей.

Целью данной работы было изучение влияния пандемии на психическое здоровье и оценка социально-психологических последствий COVID-19 для психического здоровья и благополучия детей и подростков.

Пандемия COVID-19 привела к краткосрочным и долгосрочным последствиям для психосоциального и психического здоровья детей и подростков. Степень и характер влияния на несовершеннолетних зависят от множества факторов, которые делают их уязвимыми. К таким факторам относятся возраст, уровень образования, ранее существовавшие психические расстройства, экономическая незащищённость, карантин, страхом перед заболеванием COVID-19 [13].

Наиболее распространенными постковидными нарушениями у детей являются неврологические и психические проблемы [5]. При этом беспокойство по поводу COVID-19 играет центральную роль в клиническом течении проблем с психическим здоровьем, вызванных пандемией. Исследования, проведенные МИЦ здоровья детей Минздрава, показали, что у 83,8% обучающихся наблюдаются неблагоприятные психические реакции на грани нормы: депрессивные состояния зафиксированы у 42,2%, а астенические – у 41,6% детей. Около трети детей испытывают обсессивно-фобические нарушения (37,2%), страдают от головной боли (26,8%), нарушение сна выявляется в половине случаев (55,8%).

По всему миру подростки из разных социальных групп испытывают повышенные уровни тревожности, депрессии и стресса из-за пандемии [7]. Недавний систематический обзор, который охватил данные 55 000 детей и подростков из различных стран (средний возраст 11,3 года), показал, что тревожность (1,8 – 49,5%), депрессия (2,2 – 63,8%), раздражительность (16,7 – 73,2%) и агрессия (30,0 – 51,3%) часто встречались у детей и подростков в период пандемии. Увеличение агрессии и конфликтов, а также рост уровня стресса повышают риск домашнего насилия и жестокого обращения с детьми, что является серьезным фактором риска для их психического здоровья. Среди школьников, находившихся на карантине из-за COVID-19, поведенческие проблемы наблюдались у 4,7-10,3% детей [8]. Подростки также чаще употребляли алкоголь и каннабис во время пандемии COVID-19 [7]. Частое употребление спиртных напитков создает дополнительные риски для случаев семейного насилия и жестокого обращения с детьми в этот период [6].

В большинстве случаев у школьников в возрасте 7-17 лет (68,4%) в постковидный период последствия отмечались после перенесения COVID-19 в лёгкой форме (77,2%), однако у 13,0% при бессимптомном течении. У выздоравливающих чаще наблюдались изменения в эмоциональной сфере (2,1%), головная боль (1,8%), симптомы астении (1,6%), когнитивные (1,3%) и невротические расстройства (1,0%). У девочек значительно чаще наблюдались вегетативные нарушения, а у мальчиков – нарушения когнитивных функций [5].

Для предотвращения распространения инфекции COVID-19 во многих странах было введено общенациональное закрытие школ. Меры по борьбе с COVID-19 сами по себе несли

определённые риски. Изоляция, нарушение привычного распорядка дня, дистанционное обучение, резкое и значительное снижение уровня физической активности и социального взаимодействия стали новой реальностью, с которой столкнулись дети и подростки всех возрастных групп. Закрытие школ из-за пандемии COVID-19 оказало негативное влияние на 87% учащихся во всем мире. Это коснулось их физического, социального и психологического благополучия [1; 14]. В связи с закрытием школ и дистанционным обучением наблюдается явный рост числа проблем с психическим здоровьем, тревожности, депрессии, стрессовых и психосоматических расстройств, риска суицидальных попыток или мыслей о самоубийстве [13].

Пандемия снизила уровень психологического благополучия подростков во всем мире на 10%. Кроме того, в ходе пандемии COVID-19 наблюдалось снижение качества жизни, которое не прекращалось после снятия ограничений. Симптомы становились заметны через 3-4 месяца после выздоровления от новой коронавирусной инфекции и проявлялись ухудшением памяти, снижением концентрации внимания, неусидчивостью, нарушениями речи и письма. Эмоциональные и когнитивные нарушения в 50% случаев сочетались с агрессией, обидчивостью, замкнутостью, отказом идти в школу или детский сад [16].

Существует все больше доказательств того, что психические расстройства могут сохраняться даже после исчезновения острых симптомов, затягиваясь на период восстановления и потенциально становясь хроническими. Исследования показали, что постковидные расстройства у детей в среднем продолжаются около 8,2 месяцев. Наиболее распространенными симптомами являются утомляемость, слабость, головная боль, снижение концентрации и нарушения кратковременной памяти [2].

У более половины дошкольников, перенесших коронавирус, наблюдалось ухудшение артикуляции, часто связанное с дискоординацией сглатывания слюны во время речи, а также нарушения слоговой структуры и грамматического строя предложений. Более трети детей проявляли эмоционально-поведенческие отклонения, выразившиеся в конфликтах и проблемах с дисциплиной в коллективе. Эти проявления обычно сопровождалось нарушением сна, снижением познавательной активности, быстрой утомляемостью, ухудшением аппетита и функциональными расстройствами пищеварения, что свидетельствовало о развитии астеновегетативного синдрома. У младших школьников преобладали симптомы цереброастенического синдрома, проявляющиеся в общей слабости и вялости, снижении переносимости физических нагрузок и ухудшении успеваемости из-за рассеянности, трудностей с запоминанием учебного материала и низкой мотивации к обучению. У половины детей отмечались эмоционально-поведенческие нарушения, такие как раздражительность, капризность, отказ от общения с родителями и повышенная тревожность, часто сопровождающиеся нарушениями сна и аппетита. Половина школьников испытывала отсутствие желания что-либо делать, снижение успеваемости и потерю интереса к жизни [4].

В то же время наличие семейных традиций и хорошее взаимодействие между родителями и детьми служили защитными факторами против тревожности и депрессии. В большинстве стран распространение инфекции и введение карантина, а также других ограничений привели к значительным нагрузкам на систему здравоохранения, из-за чего семьи с детьми, имеющими психические расстройства, получили минимальную или недостаточную поддержку. Наличие проблем с психическим здоровьем до начала карантина, а также чрезмерное время, проведенное в социальных сетях, и высокая заболеваемость COVID-19 в регионе стали значительными факторами риска развития тревожности и других психических расстройств. У детей и подростков с расстройствами аутистического спектра наблюдаются высокий уровень тревожности, раздражительности, гиперактивности, стереотипного поведения и других поведенческих проблем. Пандемия COVID-19 также оказала негативное влияние на детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

В контексте продолжающейся пандемии, крайне важно продолжать мониторинг психического здоровья и благополучия детей и подростков после пандемии для выявления групп риска и разработка мероприятий по смягчению негативных последствий карантина из-за COVID-19 и стратегии общественного здравоохранения для поддержки этой группы населения [10-12].

Важно искать и использовать все доступные ресурсы и методы лечения, чтобы помочь подросткам справиться с изменениями, вызванными пандемией. Необходимо улучшить доступ детей и подростков к услугам по поддержке психического здоровья, направленным на развитие здоровых механизмов преодоления трудностей во время текущего кризиса. Для этого необходимы инновационные программы по охране психического здоровья детей и подростков с прямыми и цифровыми сетями сотрудничества психиатров, психологов, педиатров и волонтеров [14]. Социальная поддержка, позитивные навыки преодоления трудностей, открытое общение между родителями и детьми о пандемии, по-видимому, положительно влияют на психическое здоровье подростков в этот кризисный период [7; 15]. Поддержание социальных контактов как прямыми, так и косвенными способами, особенно через Интернет, может быть важным для уменьшения чувства одиночества.

Поддержка психического здоровья детей и подростков из групп риска имеет ключевое значение. Для снижения негативного влияния пандемии на психическое здоровье подростков также рекомендуется применять комплексный подход [9]. Реализация адаптационно-коррекционных и профилактических оздоровительно-развивающих программ для дошкольников и школьников разных возрастов создают благоприятную среду в школах, семьях и группах сверстников, чтобы укреплять и защищать психическое здоровье молодых людей. В оказании помощи детям и подросткам при эмоциональных, невротических, психосоматических, связанных со стрессом и поведенческих расстройствах используется психотерапия [3]. Физические упражнения могут быть эффективным средством для снижения поведенческих проблем у детей школьного возраста во время домашнего карантина [8].

В заключение можно сделать вывод о том, что пандемия значительно повысила риск возникновения проблем с психическим здоровьем у детей, оказало негативное влияние на психическое здоровье большинства детей и подростков. У детей и подростков последствиями стресса, вызванного в ходе развития пандемии COVID-19, а также карантинных мер были тревожность, депрессия, снижение концентрации, внимания, нарушения режима сна и питания, нарушение поведения. На развитие психического расстройства у детей и подростков повлияли индивидуальные факторы и факторы микросистемы. Нарушение привычного уклада жизни, особые условия оказания образовательных услуг, наличие психических расстройств до карантина, а также чрезмерное пребывание в социальных сетях были значимыми факторами риска развития тревожности. Общение между родителями и детьми защищало от тревожности и депрессии. Стратегии облегчения психологического стресса подростков во время пандемий должны быть направлены на снижение тревоги, связанной с пандемией и с её последствиями. Родители, педиатры, психологи, социальные работники, руководство больниц, государственные и неправительственные организации играют важную роль в смягчении психосоциальных последствий COVID-19 для детей и подростков. Удовлетворение основных потребностей детей, их социальная защита, оказание медико-психологической помощи являются первоочередными задачами в снижении негативного влияния пандемии на психическое здоровье детей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. COVID-19: Психические и неврологические последствия: руководство для врачей / П. Б. Зотов, М. А. Ахметьянов, И.Е. Булыгина [и др.]; под ред. П.Б. Зотова. М.: ГЭОТАР-медиа. 2023.

234 с.

2. Немкова С.А. Неврологические аспекты последствий COVID-19 у детей // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2022. № 4. С. 23-30.
3. Орлов Ф.В., Николаев Е.Л. Медико-психологическая помощь медсестры больным с пограничными психическими расстройствами // Медицинская сестра. 2007. № 1. С. 11-12.
4. Салова М.Н. Характеристика нарушений здоровья детей, перенесших новую коронавирусную инфекцию / М.Н. Салова, Л.А. Жданова, Е.В. Шеманаева, Т.А. Клепикова // Архив педиатрии и детской хирургии. 2022. № 1. С. 16-42.
5. Последствия COVID-19 у детей: результаты 12-месячного наблюдения / Т.М. Чернова, В.Н. Тимченко, Е.В. Баракина [и др.] // Журнал «Инфектология». 2022. Т. 14. № 2. С. 96-106.
6. Шапиро С.Р., Наугольнова И.А. Влияние пандемии COVID-19 и сдерживающих мер на психическое здоровье детей и подростков // Столыпинский вестник. 2021. № 4. С. 34-40.
7. Jones E.A.K., Mitra A.K., Bhuiyan A.R. Impact of COVID-19 on Mental Health in Adolescents: A Systematic Review // Int J Environ Res Public Health. 2021. Vol. 18(5). pp. 2470.
8. The prevalence of behavioral problems among school-aged children in home quarantine during the COVID-19 pandemic in china / Q. Liu [et al.] // J Affect Disord. 2021. pp. 412-416.
9. Predictive relationship between COVID-19 anxiety and psychological distress in adolescents during the COVID-19 pandemic / J. McMahon [et al.] // Front Psychol. 2024. Vol. 14. pp. 1095892.
10. Magklara K, Kyriakopoulos M. The impact of the COVID-19 pandemic on children and young people // Psychiatriki. 2023. Vol. 34. No 4. pp. 265-268.
11. Mental health and quality of life in children and adolescents during the COVID-19 pandemic: a systematic review of longitudinal studies / E. Orban [et al.] // Front Public Health. 2024. Vol. 11. pp. 1275917.
12. The impact of COVID-19 lockdown on child and adolescent mental health: systematic review / Panchal U [et al.] // European child & adolescent psychiatry. 2023. Vol. 32. No. 7. pp. 1151-1177.
13. School closures and mental health, wellbeing and health behaviours among children and adolescents during the second COVID-19 wave: a systematic review of the literature / R. Saulle [et al.] // Epidemiol Prev. 2022. Vol. 46. No. 5-6. pp. 333-352.
14. Impact of COVID-19 and lockdown on mental health of children and adolescents: A narrative review with recommendations / S. Singh [et al.] // Psychiatry Res. 2020. Vol. 293. pp. 113429.
15. Mental health and its correlates among children and adolescents during COVID-19 school closure: The importance of parent-child discussion / S. Tang [et al.] // J Affect Disord. 2021. Vol. 279. pp. 353-360.
16. Thompson L.A., Rasmussen S.A. One Year Later, How Does COVID-19 Affect Children? / JAMA Pediatr. 2021. Vol. 175(2). pp. 216.

© Алексеева П.А., Орлов Ф.В., 2025.